

8. Бернская Конвенция «Об охране литературных и художественных произведений» от 9 сентября 1886 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/bernskaya-konvenciya-ob-ohrane-literaturnyh-i-hudozhestvennyh-proizvedeniy> (дата обращения: 08.03.2023)

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005, заключена в Риме 4 ноября 1950 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/?ysclid=lezlsgikj9911795558 (дата обращения: 10.03.2023)

10. Луцкер, П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ / П. Луцкер. – М.: КУДИЦ-Образ, 2022. – 416 с.

УДК 342.25

DOI

ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**МИХАЛЬЧЕНКО Я.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проводится анализ муниципального управления на этапе становления местного самоуправления в Донецкой Народной Республике, дается оценка влияния организационного и правового механизмов, с учетом опыта Российской Федерации (на примере Ростовской области), исследуются критерии и показатели, позволяющие оценить эффективность муниципального управления, а также выявить пробелы и недостатки. В результате исследования предложена модель построения классификационной таблицы для оценки эффективности организационного и правового механизмов муниципального управления.

***Ключевые слова:** муниципальное управление, органы местного самоуправления, механизмы муниципального управления, организационный механизм управления, правовой механизм муниципального управления, органы муниципальной власти, муниципальное образование, представительные органы местного самоуправления, исполнительные органы местного самоуправления, система органов муниципальной власти*

INFLUENCE OF THE LEGAL MECHANISM OF MUNICIPAL GOVERNANCE ON THE FORMATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

MIHALCHENKO YANA,
senior lecturer Department of Administrative Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes municipal government at the stage of formation of local self-government in the Donetsk People's Republic, assesses the impact of organizational and legal mechanisms, taking into account the experience of the Russian Federation (on the example of the Rostov region), examines the criteria and indicators to assess the effectiveness of municipal government, as well as identify gaps and shortcomings. As a result of the study, a model for constructing a classification table was proposed to assess the effectiveness of the organizational and legal mechanisms of municipal government.

***Keywords:** municipal government, local self-government bodies, mechanisms of municipal government, organizational mechanism of management, legal mechanism of municipal government, municipal authorities, municipal formation, representative bodies of local self-government, executive bodies of local self-government, system of municipal authorities*

Актуальность исследования обусловлена происходящими изменениями в правовом поле ДНР, требующими ликвидации, изменения или замены ряда нормативно-правовых актов, с учетом законодательства РФ, в частности, федеральных законов. Существование органов местного самоуправления на территории ДНР до признания было закреплено на конституционном уровне, однако не нашло своего отражения в отдельном профильном нормативно-правовом акте, что позволяет говорить о необходимости создания закона о местном самоуправлении, который был бы основан на нормах федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», но при этом учитывал особенности нового субъекта РФ.

Постановка задачи. Изменившийся правовой статус Донецкой Народной Республики ставит перед каждой ветвью власти ряд задач, требующих первоочередного решения. Одной из таких задач выступает создание органов местного самоуправления в новом субъекте Российской Федерации и их законодательное закрепление. Создание полноценной системы органов муниципальной власти должно исходить из территориальных, национальных, демографических особенностей, а также с учетом целей, поставленных в ходе специальной военной операции. Целесообразным представляется провести оценку влияния

организационного и правового механизмов муниципального управления на процесс становления местного самоуправления в ДНР в ее конституционных границах (в пределах всей Донецкой области).

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием вопросов реформирования системы местного самоуправления, возможного перехода на одноуровневую систему муниципальных образований занимаются такие ученые, как Т.Г. Гунина, О.Б. Иванов, Е.М. Бухвальд и др. Вопросам функционирования органов местного самоуправления как самостоятельного субъекта муниципальной власти, а также применения правового механизма в процессе определения роли органов местного самоуправления в единой системе публичной власти, посредством нормативной регламентации, посвящены работы А.Л. Боренштейн, О.В. Курасова, О.А. Кожевникова.

Цель статьи заключается в анализе структурных и функциональных составляющих института муниципального управления, позволяющем провести оценку влияния его организационного и правового механизмов на процесс становления местного самоуправления в Донецкой Народной Республике, с учетом продолжающихся боевых действий и территориальных изменений.

Изложение основного материала исследования. Создание органов местного самоуправления в ДНР – процесс сложный и длительный, так как существует ряд обстоятельств, которые тормозят его или сводят на нет. Однако чем больше подобных трудностей появляется на практике, тем подробнее и более детально законодатель подходит к разработке нормативно-правового акта, направленного на создание полноценной и эффективной системы органов муниципальной власти, учитывающей интересы как территорий, находящихся в составе ДНР до СВО, так и вновь освобожденных.

Перед Народным Советом стоит непростая задача – создать документ, который учитывал бы приобретенный местными администрациями ДНР опыт муниципального управления, особенности создания и реорганизации органов местного самоуправления в РФ, специфику присоединенных в результате освобождения территорий, практику соседних областей РФ (например, Ростовской области), заключающую в себе внедрение административных регламентов, апробацию механизмов оказания государственных и муниципальных услуг, создание МФЦ (многофункциональных центров), применяемую систему менеджмента качества деятельности местных администраций и т.п.

Одним из основных направлений в процессе становления местного самоуправления в ДНР можно назвать разработку новых и повышение эффективности старых механизмов муниципального управления, с целью улучшения качества жизни населения конкретных территорий.

Особого внимания заслуживают организационный и правовой механизмы, так как являются базисными в процессе каждой управленческой деятельности. Управление ориентировано на достижение положительных результатов, что не представляется возможным без соблюдения соответствующих правовых норм, а также конкретизации, структуризации и систематизации задач, решение которых будет способствовать достижению намеченной цели.

Любая деятельность в государстве, в том числе и управленческая, независимо от уровня и формы, осуществляется в рамках закона и опирается на нормы права, что обуславливает необходимость проведения оценки, в первую очередь, правового механизма муниципального управления.

Эффективное муниципальное управление невозможно без соответствующей нормативно-правовой базы муниципалитетов. Таким образом, чтобы провести оценку влияния правового механизма на муниципальное управление, необходимо раскрыть критерии и показатели, позволяющие выявить его эффективность.

Например, в Ростовской области во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» [1], губернатором издается соответствующее распоряжение, в котором закреплен перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, методики их просчета, порядок выделения грантов, с целью поощрения за достижение наилучших результатов. Правительство Ростовской области, в свою очередь, ведет регистр муниципальных правовых актов, в который включаются оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, уставы муниципальных образований, иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, правовые акты, вносящие в муниципальные нормативные правовые акты изменения, признающие их утратившими силу (отменяющие их), приостанавливающие или возобновляющие их действие [2]. Также проводится юридическая экспертиза документов, которая способствует реализации на практике правового механизма муниципального управления.

Для повышения результативности и эффективности деятельности местной власти реализуется практика изучения деятельности органов местного самоуправления и последующего заслушивания результатов на заседаниях Правительства Ростовской области. По итогам такой работы определяются меры и рекомендации по устранению выявленных проблем и недостатков.

Особое значение в процессе оценки действенности исследуемого механизма также приобрели программные документы, позволяющие отслеживать и анализировать работу каждого его элемента. Положительный результат от создания программных документов развития территорий говорит сам за себя, так как дает возможность наблюдать работу всей системы муниципального управления в динамике ее развития. Примером подобного документа выступает Программа изучения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области в 2023 году, принятая на основе Распоряжения Правительства Ростовской области от 26.12.2022 № 1217. Данный документ включает в себе основные направления, которые подлежат оценке: управление муниципальными финансами, экономикой, муниципальным имуществом, земельными участками, социально-трудовой сферой, сферой занятости населения, сферой инфраструктуры жизнеобеспечения, организация муниципального управления, а также социологические исследования.

В РФ создана специальная система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Основное внимание уделено показателям, которые в основном зависят от качества выполняемых местными властями полномочий и характеризуют уровень жизни населения, степень внедрения новых методов и принципов управления, а также их целесообразность. С этой целью Правительство РФ разработало перечень дополнительных критериев, специальную форму доклада и необходимые методические материалы, которые способствуют корректности отображения реальных показателей [3].

На данном этапе можно проследить тесное взаимодействие и взаимодополняемость исследуемых механизмов. Закрепленные в нормативно-правовых актах и разработанных на их основе программных документах положения, критерии способствуют повышению эффективности и организационного механизма. Например, с целью исследования качества муниципального управления, в Программе изучения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области в 2023 году предложено проводить оценку исходя из следующих критериев:

- изучение структуры и порядка организации деятельности в администрации муниципального образования;
- изучение стиля, формы и методов работы главы местной администрации;
- изучение порядка организации работы в муниципальном образовании по соблюдению исполнительской дисциплины (анализ правовых актов, устанавливающих порядок организации контроля и

проверки исполнения документов в администрации муниципального образования; анализ мер, направленных на повышение уровня контроля и проверки исполнения документов и поручений);

- изучение практики работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- изучение практики деятельности органов местного самоуправления по повышению гражданской активности жителей муниципальных образований;

- изучение практики деятельности органов местного самоуправления по внедрению передового опыта других муниципальных образований и разработке собственной практики передового опыта по решению вопросов местного значения;

- анализ количественного и качественного состава муниципальных служащих в администрации муниципального образования;

- анализ соблюдения нормативов;

- анализ реализации муниципальной программы развития муниципальной службы;

- анализ практики оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- анализ обеспечения открытости и доступности информации о муниципальной службе, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернета и др.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. С учетом происходящих на территории ДНР изменений, в частности, в правовом поле, достаточно трудно определить те векторы, которые должны лежать в основе создаваемой системы органов местного самоуправления. Сегодня нормотворческий и законодательный процессы РФ также претерпевают изменения. Происходит полноценное переформатирование в ряде вопросов, с учетом изменения международных отношений. Стоит задача создать полноценную и эффективную систему органов на местах, на которые будет возложен соответствующий функционал, способствующий своевременному и оперативному решению вопросов местного значения, исключая ненужные инстанции и бюрократизацию. Реформы в этом вопросе требуют детального изучения практики применения предлагаемой системы, проведения исследования ее положительных и отрицательных сторон с теоретической точки зрения, а также прогнозирования возможных рисков. Вопрос определения влияния правового механизма муниципального управления на становление местного самоуправления в ДНР позволяет сделать вывод об уровне нормативно-правовой

обеспеченности в вопросах реализации управленческих функций, выступающих основополагающими в деятельности органов государственной и муниципальной власти. Качество работы органов местного самоуправления можно оценить, проведя анализ уровня жизни населения конкретного муниципального образования посредством предложенных в научной статье критериев, что, в свою очередь, позволяет говорить о тесном взаимодействии организационного и правового механизмов в процессе муниципального управления.

Список использованных источников

1. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов: Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 (ред. от 11.06.2021) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76576/. – (Дата обращения: 10.02.2023).

2. О регистре муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области: областной закон Ростовской области от 06.08.2008 № 48-ЗС / ИПП «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/10012585/>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

3. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 (с изм. от 30.06.2021 № 1084) / Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/all/85437/>. – (Дата обращения: 10.02.2023).